

Presencia de *Balea heydeni* von Maltzan, 1881 (Gastropoda: Clausiliidae) en Cantabria

Jesús Ruiz Cobo¹ & Sergio Quiñonero Salgado^{2,*}

¹Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Carballo-Raba, c/ Alcalde Arche s/n, 39600 Muriedas, Cantabria, Spain; ²Associació Catalana de Malacologia, Museu Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona, Spain.

Rebut el 5 de juliol de 2016
Acceptat el 2 d'octubre de 2016

© Associació Catalana de Malacologia (2016)

Balea heydeni von Maltzan, 1881 es un molusco gasterópodo terrestre, perteneciente a la familia Clausiliidae, distribuido por buena parte del suroeste de Europa (Cadevall & Orozco, 2016). En España se conoce su presencia en Galicia y Asturias (Gittenberger *et al.*, 2006; Martínez-Ortí, 2006; Cadevall & Orozco, 2016). Aunque en Cantabria se ha citado *Balea perversa* (Linnaeus, 1758) (Altonaga *et al.*, 1994; Cadevall & Orozco, 2016), a pesar de disponerse de un buen número de muestreos distribuidos por Cantabria, no hemos localizado esta especie. Todos los ejemplares del género *Balea* J.E Gray, 1824 recolectados corresponden a *B. heydeni*. Esta especie (véanse Martínez-Ortí, 2006; Cadevall & Orozco, 2016) presenta una concha levógira, cónica, fina, de unas 6 vueltas, de coloración marrón claro a marrón amarillento, con suturas marcadas y una escultura formada por estrías finas e irregulares; la última vuelta no es descendente, el peristoma es de color blanquecino, interrumpido, recto y cortante, y la abertura es ovalada y sin pliegues. Se diferencia de *B. perversa* porque esta última posee una concha más esbelta (más estrecha y con hasta dos vueltas más; Martínez-Ortí, 2006), con el peristoma continuo y no engrosado, y la última vuelta angulosa en la base, además del color oscuro uniforme del animal (mientras que, en *B. heydeni*, los laterales y el pie son más claros; Cadevall & Orozco, 2016). *Balea heydeni* también se diferencia de *B. perversa* por la ausencia de diente palatal (Martínez-Ortí, 2006), aunque éste no siempre está presente en la segunda especie (Cadevall & Orozco, 2016).

El estatus nomenclatural de *B. heydeni* es bastante complejo y no exento de polémicas. Gittenberger *et al.* (2006) redescubrieron esta especie bajo el nombre de *Balea heydeni* von Maltzan, 1881, pero posteriormente von Proschwitz (2010) consideró que este nombre es un sinónimo posterior de *Balea sarsii* Philippi, 1847, anunciando un futuro artículo sobre su justificación nomenclatural (el cual, a fecha de hoy, aún no ha sido publicado). Posteriormente, Welter-Schultes *et al.* (2011) aceptaron esta sinonimia, pero argumentaron que el nombre correcto sería *Balea sarsii* Menke et Pfeiffer, 1847. En realidad, como señaló Bank (2011), la autoría de esta especie nominal debe atribuirse simplemente a L. Pfeiffer, 1847, como reconoció posteriormente Welter-Schultes (2012). Bank (2011) señaló, además, que la base para esta sinonimia no está clara, puesto que *B. sarsii* L. Pfeiffer, 1847 podría ser simplemente un sinónimo posterior de *B. perversa*, por lo que favoreció el uso de *B. heydeni* para promover la estabilidad nomenclatural. Hasta que no se lleve a cabo un estudio del material tipo de *B. sarsii* (procedente de Noruega), y dado el uso reciente de *B. heydeni* en otras publicaciones (e.g., Cadevall & Orozco, 2016), en este artículo seguimos el criterio de Bank (2011; véase también Bank, 2013). Welter-Schultes *et al.* (2011) y Welter-Schultes (2012) también mencionaron la especie nominal *Balea lucifuga* Bour-

guignat, 1857 como un sinónimo de *B. heydeni* que tendría prioridad. Sin embargo, por las razones aducidas por Gittenberger (2010) y Bank (2011), consideramos que el nombre correcto es *Balea lucifuga* Gray, 1824 (con distinta autoría), y que éste debe considerarse un sinónimo posterior de *Balea perversa*.

Damos a conocer aquí la presencia de *B. heydeni* en las siguientes 18 localidades de Cantabria (Figuras 1–2). En todas ellas se encontraron conchas vacías en buen estado de conservación. Son las siguientes, ordenadas aproximadamente de oeste a este:

- Venta Fresnedo (Lamasón) [30T UN79], 198 m; 7/11/2015 JRC *leg.* Zona cubierta por bosque mixto combinado con bosque galería, con sustratos de calizas del Moscoviense (Carbonífero). La especie se encontró en dos muestras recogidas en el fondo de valle, cerca de la entrada de una amplia cavidad por la que se sume el río Lartarmá.
- Dunas de la Rabia (Oyambre) [30T UP80], 4 m; 17/8/2014 JRC *leg.* La muestra donde se recogieron las conchas se recolectó en el nivel húmico formado en la base de unas dunas, en un sector donde se han acumulado detritus arrastrados por el arroyo del Capitán, en la marisma de Zapedo.
- Rivera del Nansa, en Luey (Herrerías) [30T UP70], 20 m; 24/3/2016 JRC *leg.* Se recogió en la hojarasca acumulada junto al borde del río, cubierto por bosque caducifolio. Sustratos de aluvión depositado sobre calizas carboníferas.
- San Millán, Novales (Alfoz de Lloredo) [30T VP00], 67 m; 24/3/2016 JRC *leg.* Fondo del valle, cubierto por bosque galería, junto a un arroyo que cruza una cubeta cárstica labrada en calizas recifales aptienses. La muestra se recolectó en la hojarasca.
- Puerto de Oruña (Piélagos) [30T VP20], 2 m; 5/1/2015 JRC *leg.* La muestra se recogió en una zona de curso bajo del río Pas, cubierta por pastizales de siega, con algunos árboles aislados y matorral, en un depósito de aluvión, en el borde del cauce.
- Velo (Piélagos) [30T VP20], 25 m; 26/6/2016 JRC *leg.* Vegetación de pastizal de siega junto a encinar, avellanos y fresnos, en el borde de una cubeta cárstica labrada en calizas recifales aptienses.
- La Avellanosa, Selviejo (Luena) [30T VN27], 550 m; 26/9/2015 JRC *leg.* Bosque galería con nogales que crecen sobre una ladera labrada por un arroyo de montaña, sobre calizas margosas y margas de facies Margas de Soba.
- Puente del Picón (San Pedro Romeral) [30T VN37], 235 m; 30/8/2014 JRC *leg.* La vegetación de la zona comprende matorral y bosque caducifolio, con sustrato de calizas tableadas del Lías. La muestra se recogió en la hojarasca acumulada en la base de un cantil labrado por el río Pas.
- Lloreda de Cayón (Cayón) [30T VN39], 151 m; 10/2/2015 JRC *leg.* Se recolectó en el humus de un encinar, rodeado por pastizales, en un rellano de ladera labrada sobre sustratos formados por calizas tableadas del Lías.

* Autor corresponsal.
Adreça electrònica: sergioq85@hotmail.com

Figura 1. Mapa de Cantabria donde se señalan con un círculo las localidades muestreadas con *Balea heydeni*. El recuadro señala la situación de Cantabria dentro de la península Ibérica.

Figura 2. Dos ejemplares de *Balea heydeni* procedentes de Cantabria: A–C, ejemplar de Aras; D–E, ejemplar de Puente de Picón. Fotografías D–E cedidas por Francisco Vázquez Toro.

- Esles (Santa María de Cayón) [30T VN39], 226 m; 27/7/2016 SQS *leg.* Vegetación de bosque galería, con álamos y avellanos, junto a prados. Se recolectó la muestra en el borde del núcleo rural, en un sector de fondo de valle junto a un arroyo labrado en una amplio rellano de ladera ocupado por el pueblo, en un sustrato de conos de derrubios cuaternarios.
- La Penilla (Santiurde de Toranzo) [30T VN29], 75 m; 25/7/2016 SQS & JRC *leg.* Vegetación de prados y bosque galería con saucedas y alameda, en sustratos de calizas carboníferas cubiertas por depósitos de aluvión.
- Matienzo (Ruesga) [30T VN59], 170 m; 30/3/2015 JRC & SQS *leg.* Prados en el entorno y bosque galería disperso junto al cauce del río Comellante, con sustrato formado por calizas recifales aptienses cubiertas por arcillas de decalcificación. Las conchas fueron recogidas en el detritus acumulado por el río antes de sumirse en la cueva del Molino.
- La Revilla, Aras (Voto) [30T VN59], 56 m; 30/3/2015 JRC *leg.* La vegetación de la zona comprende bosque galería, con avellanos y encinas, combinado con prados. El sustrato está formado por calizas puras de facies recifal. Los ejemplares se recogieron en el detritus acumulado en el borde de un riachuelo.
- Monticueva (Hoz de Marrón) [30T VN69], 440 m; 7/3/2015 JRC *leg.* Sustratos formados por calizas y margas calcáreas. Se recogieron los ejemplares en una zona umbría, entre la hojarasca de un bosque de robles con eucaliptos, cubierto con musgos y helechos.
- La Nogalera, Gibaja (Ramales) [30T VN69], 150 m; 21/3/2016 JRC & SQS *leg.* Pastizales de siega y sauces que crecen junto al cauce del río Carranza, sobre calizas recifales aptienses. La muestra fue recogida en la hojarasca depositada junto al cauce del río.
- San Roque, Colindres de Arriba (Colindres) [30T VP60], 33 m; 15/5/2016 JRC *leg.* Prado con encinar, junto al fondo del valle, inmediato a la desembocadura del Asón. Los ejemplares fueron recolectados entre la hojarasca de encina, sobre carniolas.
- Barrio de la Iglesia, Tarrueza (Laredo) [30T VP60], 70 m; 10/5/2016 JRC *leg.* Prados, cipreses, en un sector de fondo de valle, sobre areniscas del Weal cubiertas por arcillas. La muestra fue recogida en hojarasca de ciprés.
- Camino al Tobazo, desde Villaescusa de Ebro (Valderredible) [30T VN24], 691 m; 4/6/2016 JRC *leg.* Bosque en el fondo del valle, entre la hojarasca. Sustrato de calizas margosas del Turonense.

Hemos localizado *B. heydeni* en altitudes comprendidas entre el

nivel del mar y los casi 700 m, en todas las cuencas cantábricas, incluida una de las cuencas meridionales, la de Valderredible. El bajo número de muestras en que se ha identificado esta especie (18 de un total de 300 muestreos) hace que la aproximación a su perfil ecológico sea sólo tentativa, si se tiene en cuenta, además, que en todos los casos se trata de conchas vacías. Por otra parte, sólo pueden tenerse en consideración los muestreos de tipo primario, es decir, que no corresponden a muestras de aluvión (5 en total). La mayor parte de las localizaciones se sitúan en el piso termo-colino y el resto en el colino. Los sustratos corresponden mayoritariamente a calizas puras, seguidos de depósitos fluviales y, con menor frecuencia, calizas margosas y otras litologías. El medio vegetal dominante es el bosque galería o las formaciones boscosas que crecen en los fondos de los valles, seguido del bosque mixto y, con mucha menor presencia, el resto de los medios. Las muestras proceden en su mayoría de fondos de valles y de fondo de cubeta cárstica, y el resto de tramos bajos de ladera. Esta preferencia topográfica por las zonas bajas explica su representación en las muestras de aluvión. Así pues, parece que en Cantabria *B. heydeni* vive en zonas húmedas y sombrías, en laderas bajas y fondos de valle, generalmente asociada a entornos calizos cubiertos por bosque, donde se la puede encontrar entre la hojarasca.

Las citas proporcionadas en este artículo amplían la distribución de *B. heydeni* en España, puesto que la especie no se consideraba presente en Cantabria (Cadevall & Orozco, 2016). Altonaga *et al.* (1994) consideraron que *B. perversa* estaría presente en Cantabria, pero no dieron ninguna cita exacta. Data la posterior redescubrimiento de *B. heydeni* y su distinción de *B. perversa* por Gittenberger *et al.* (2006), la identidad taxonómica de las poblaciones de *Balea* en Cantabria era incierta. Dados los resultados de nuestros muestreos, y que, en la península Ibérica, no se tiene constancia de áreas localizadas donde habitan ambas especies, provisionalmente consideramos aquí que todas las poblaciones de *Balea* en Cantabria podrían corresponder a *Balea heydeni*.

Agradecimientos

Queremos agradecer a Albert Orozco y Carlos E. Prieto su ayuda

con la bibliografía, a Álvaro Alonso su ayuda en los muestreos de campo, a Francisco Vázquez Toro dos de las fotografías reproducidas en la Figura 2, y a Joaquín López Soriano, David M. Alba y Jordi Cadevall sus comentarios críticos, que han permitido mejorar una versión previa de este artículo.

Bibliografía

- Altonaga, K., Gómez, B., Martín, R., Prieto, C., Puente, A. & Rallo, A. (1994). *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la península Ibérica*. Parlamento vasco, Vitoria-Gasteiz.
- Bank, R.A. (2011). Authorships and publication dates in malacology: some notes on the 2011 French checklist of Welter-Schultes & al. *Mitt. dtsh. malakozool. Ges.* 86, 13–24.
- Bank, R.A. (2013). Fauna Europaea: *Balea*. In: *Fauna Europaea version 2.6c*, <http://www.fauna-eu.org> [Accedido el 2/10/16]
- Cadevall, J., Orozco, A. (2016). *Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares*. Omega, Barcelona.
- Martinez-Ortí, A. (2006). *Balea heydeni* Von Maltzan, 1881 (Gastropoda, Clausiliidae) en España: características conchológicas y distribución. *Not. SEM* 45, 30–37.
- Gittenberger, E. (2010). *Balea lucifuga* Gray, 1824, versus *Balea heydeni* Von Maltzan, 1881. *Basteria* 74, 110.
- Gittenberger, E., Preece, R.C. & Ripken, T.E.J. (2006). *Balea heydeni* von Maltzan, 1881 (Pulmonata: Clausiliidae): an overlooked but widely distributed European species. *J. Conchol.* 39, 145–150.
- von Proschwitz, T. (2010). Three land-snail species new to the Norwegian fauna: *Pupilla pratensis* (Clessin, 1871), *Vertigo ultimathule* von Proschwitz, 2007 and *Balea sarsii* Philippi, 1847 [= *B. heydeni* von Maltzan, 1881]. *Fauna Norv.* 30, 13–19.
- Welter-Schultes, F. (2012). *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. Planet Poster Editions, Göttingen.
- Welter-Schultes, F., Audibert, C., Bertrand, A. (2011). Liste des mollusques terrestres et dulcicoles de France continentale (excl. hydrobioides). *Fol. Conchylol.* 12, 4–44.